

Процесс согласования концепций для обеспечения взаимодействия между разнородными источниками

Тилепова Абадан Абатбаевна

PhD докторант кафедры «Систематического и прикладного программирования» Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация. Процессно-ориентированные информационные системы выполняют сложные рабочие процессы, которые интегрируют как человеческое, так и системное взаимодействие. Среди наиболее широко применяемых ПОИС - управление бизнес-процессами (BPM), которое опирается на модели процессов, созданные с использованием модели нотации бизнес-процессов (BPMN), стандарта, разработанного Object Process, часто возникает из-за постоянно меняющихся требований и все более запутанных правил.

Ключевое слова: информационных систем, рабочих процессов, BPMN.

Введение

Традиционный подход к построению информационных систем, где основным элементом была функция, постепенно уступил место концепции «управления процессами» и «контроля процессов». Это привело к формированию концепции процессно-ориентированных информационных систем. Согласно определению, приведенному в классическом учебнике Марлона Дюма (ПОИС) — это «программная система, построенная на основе модели процесса, которая управляет и выполняет процессы, включающие взаимодействие людей, приложений и информационных ресурсов». Процесс можно рассматривать как последовательность взаимосвязанных шагов, которые выполняются для достижения конкретной цели или задачи. Он состоит из действий, которые не только следуют определенной последовательности, но также должны быть согласованы по содержанию, методам и обязанностям [1]. Чтобы обеспечить взаимодействие между различными участниками и системами, необходимо стандартизировать форматы данных, интерфейсы и методы. Важной частью интероперабельности

является способность обеспечить плавный переход между этапами процесса, что позволяет эффективно объединять действия и решения, выполняемые в разных системах и подразделениях, в рамках единой информационной среды. В плане реализации такие системы основываются на архитектурных принципах, управляемых моделями. Для пользователей такие системы выполняют роль автоматизации процессов, объединяя действия, данные и ресурсы, что позволяет проходить весь жизненный цикл работы с бизнес-процессами в единой среде.

Цель данной статьи - исследовать, как подход, ориентированный на процесс, может улучшить совместимость элементов информационной системы. Основное внимание уделено процессам, которые играют ключевую роль в управлении деятельностью предприятия. В контексте интероперабельности процесс включает структурированную интеграцию организационных элементов, сотрудников, технологий и методов, что позволяет достичь согласованной работы всех компонентов для реализации целей организации.

Концепция рабочего процесса

] определяет BPM как использование методов и программных инструментов для проектирования, выполнения, контроля и анализа процессов с участием людей, организаций, приложений и данных. [3] описывает ПОИС как программные системы, которые управляют и выполняют процессы на основе моделей с участием людей, приложений и источников данных. Системы управления рабочими процессами и BPM-системы являются примерами ПОИС. Идеи Ф. Тейлора и Х. Форда стали основой для разработки концепций рабочих процессов, где процессы представляют собой набор задач, выполняемых в установленной последовательности (с предопределенным потоком задач). Рабочие процессы предоставляют мощный инструмент для проектирования, моделирования, анализа, а также управления и выполнения структурированных процессов, ориентированных на выполнение конкретных задач. В литературе [3] определены следующие общие парадигмы моделирования процессов: ориентированные на деятельность, ориентированные на продукт (или состояние) и ориентированные на решение (или цель). Выбор парадигмы моделирования зависит от концептуальных свойств процесса (гибкость или контроль).

Оркестровка и интеграция представляют собой два ключевых аспекта управления рабочими процессами в информационных системах. Оркестровка рабочего процесса предполагает упорядочивание бизнес-функций, обеспечивая их взаимодействие между приложениями, данными и ресурсами системы. Благодаря оркестровке приложения и ресурсы могут быть

динамически адаптированы для изменения нагрузки или потребностей, а данные — гибко интегрированы. Этот процесс базируется на методах объединения, настройки и связи, чтобы обеспечить предоставление полезных услуг. В отличие от этого, интеграция сосредотачивается на разработке новых решений для пользователей и создании связей между уже существующими компонентами, обеспечивая согласованность их интерфейсов. Пример для оркестровки процесса. **Моделирование рабочего процесса:** 1 рисунке представлена BPMN-диаграмма процесса выдачи лицензии. Ниже описание шагов, которые включает эта диаграмма:

Шаги процесса:

заполнить заявку:

пользователь начинает процесс с заполнения заявки.

если заявка заполнена неправильно, она возвращается для исправления.

плата инвойса:

после успешного заполнения заявки пользователь переходит к этапу оплаты инвойса.

если оплата не произведена, процесс возвращается назад.

отправить на проверку заявку:

после оплаты инвойса заявка автоматически отправляется на проверку.

проверка включает валидацию предоставленных данных и документов.

плата налога:

после проверки заявки пользователь должен оплатить налог.

если налог не оплачен, процесс останавливается или возвращается к этому шагу.

заявка отправлена на рассмотрение:

после оплаты налогов заявка переходит к стадии рассмотрения.

решение по заявлению:

с помощью Gateway определяется, выдаётся лицензия или нет.

если лицензия не выдана, она может быть отменена, и процесс возвращается на этап подачи заявки.

выдача лицензии:

если решение положительное, лицензия выдаётся.

МС о выдаче лицензии:

после выдачи лицензии отправляется уведомление заявителю в виде СМС.

отмена лицензии и повторная подача заявки:

в случае отказа заявка может быть отправлена заново, пройдя весь процесс с начала.

1-рисунок VRMN-диаграмма процесса выдачи лицензии

Интероперабельности с рабочим процессом

Ключевыми аспектами обеспечения взаимодействия являются развитие интеграции услуг, создание новых сетевых связей и внедрение технологий. Для «связанного правительства» необходима системная интеграция и трансграничное сотрудничество, обеспечивающее обмен информацией. Основными целями взаимодействия между гетерогенными системами являются обмен данными, единое понимание информации и согласование процессов чтобы процессы совместно работали нам нужны требования к совместимости на 1 таблице показана [6].

а) Цель взаимодействия — обеспечение обмена данными, как в ручном, так и в электронном формате. Инструменты для этого включают электронную почту, звонки или веб-платформы. Недостаток взаимодействия снижает качество услуг и эффективность работы ключевых участников в государственном секторе. Интеграция процессов взаимодействия играет важную роль в развитии эффективных информационных систем электронного правительства, хотя стандарты и политики часто замедляют межведомственное сотрудничество (G2G).

б) Важной задачей является единообразное понимание передаваемых данных всеми участниками. Это улучшает прозрачность, сотрудничество и вовлеченность, что особенно актуально для электронного правительства.

в) Третьей целью является соглашение о действиях после обмена данными. Это позволяет избежать дублирования и избыточных запросов к гражданам, формируя основу для эффективного взаимодействия [5].

Таблица 1 Требования к совместимости

№		Описания
	Стандартизация и переносимость данных.	Предоставление возможностей для обмена данными между системами с целью поддержки совместного сбора данных и предоставления интегрированных услуг.
	Стандартизация услуг.	Внедрение единых стандартов управления услугами для повышения уровня совместимости в различных организационных средах.
	Доступность и открытость данных.	Обеспечение открытого доступа к данным, включая их юридическую и техническую открытость, а также акцент на их обнаруживаемость и возможность повторного использования.
	Безопасность и конфиденциальность.	Решение вопросов, связанных с защитой данных и конфиденциальностью, особенно в условиях конкурентных корпоративных сред, с упором на контроль доступа и безопасные методы обмена данными.

	Обнаруживаемость.	Разработка надежных и эффективных механизмов обнаружения, которые критически важны для сервисно-ориентированных архитектур и систем, работающих с большими объемами данных, при этом минимизируя сложности, вызванные неоднородностью данных.
	Технологическая нейтральность.	Создание условий для технологической независимости, обеспечивая отделение предоставляемых услуг и функций от используемых технологий для улучшения совместимости в сложных системах.
	Интеграция и оркестровка дополнительных услуг.	Обеспечение интеграции и синхронизации сложных дополнительных услуг с учетом растущих пользовательских ожиданий, особенно в таких сферах, как транспорт.
8.	Автоматизация и машиночитаемость.	Стимулирование автоматизации процессов и использования машиночитаемых данных для минимизации человеческого вмешательства.

Результаты

Архитектуры ИС строятся с учетом функциональных и нефункциональных требований. Функциональные требования определяют, что система должна делать авторизация или поиск. Они задают цели, но не конкретный способ их реализации. Разные решения могут подходить лучше или хуже для конкретных задач. Нефункциональные требования описывают свойства системы, такие как производительность и надежность, и влияют на выбор подходящей архитектуры. Для оценки соответствия системы функциональным и нефункциональным требованиям эти требования должны быть проверяемыми, измеримыми и недвусмысленными. Каждое требование представлено качественным атрибутом, который измеряется через значение или диапазон значений, называемый критерием качества. С помощью этих критериев оценивается, насколько реализация архитектуры соответствует установленным требованиям (IEEE 1992). Структура для оценки качества архитектуры систем основана на модели ISO/IEC 2011, которая включает восемь категорий: функциональная пригодность, совместимость, обслуживаемость, производительность, надежность, безопасность, переносимость и удобство использования (см Таблицу 2). Эти категории содержат атрибуты качества, измеряемые через наблюдаемые характеристики системы.

Таблица 2 Обзор категорий атрибутов качества для архитектур ИС

Категория атрибута качества	Определение
Функциональная пригодность	Описывает степень, в которой продукт или система предоставляют функции, которые соответствуют заявленным и подразумеваемым потребностям при использовании в указанных условиях (ISO/IEC/IEEE 2017a).
Совместимость	Описывает степень, в которой продукт, система или компонент могут обмениваться данными с другими продуктами, системами или компонентами и/или выполнять свои требуемые функции, при этом разделяя одну и ту же аппаратную или программную среду (ISO/IEC 2011).
Обслуживаемость	Описывает степень эффективности и результативности, с которой продукт или система могут быть изменены предполагаемыми сопровождающими (ISO/IEC

Эффективность производительности	Производительность в области архитектуры ИС рассматривает выполнение требований с точки зрения поведения во времени (или задержки), использования ресурсов и емкости (ISO/IEC/IEEE 2017a).
Надежность	Надежность описывает вероятность того, что система будет выдавать правильные результаты до заданного времени t.
Безопасность	Описывает степень, в которой продукт или система защищает информацию и данные таким образом, что люди, другие продукты или системы имеют степень доступа к данным, соответствующую их типам и уровням авторизации (ISO/IEC
Удобство использования	Описывает степень, в которой указанные пользователи могут использовать продукт для достижения указанных целей с эффективностью, результативностью и удовлетворением в указанном контексте использования (ISO 2018).
Переносимость	Описывает степень эффективности и результативности, с которой система, продукт или компонент могут быть перенесены из одного оборудования, программного обеспечения или другой операционной или пользовательской среды в другую

Заключение

Технология ПОИС развивается в сторону интеллектуальные информационные системы (ИИС), учитывающие процессы, которая отличается гибкостью, адаптацией к изменениям и снижением зависимости от человеческого вмешательства и административных затрат. Предполагается, что ИИС станет ключевым инструментом автоматизации, повышающим эффективность бизнес-функции и отраслевых процессов. Для преодоления ограничений ПОИС важно применять её в разных областях, разрабатывать адаптивные метрики и рекомендации для оценки уровня взаимодействия. Оценка должна использовать современные технологии и полуавтоматические инструменты для измерения и сопоставления данных. При внедрении ПОИС необходимо учитывать существующие стандарты, чтобы повысить согласованность и избежать дублирования. С ростом прозрачности организаций и интеллектуальных экосистем становится актуальной стандартизация метрик и методов оценки для их адаптации к будущим вызовам. Дальнейшее исследование будет направлено на разработку стандартизированной методики оценки уровня взаимодействия.

Литературы

1. Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling, Hajo A. Reijers. *Fundamentals of Business Process Management*. Springer, 2013
2. Van Der Aalst, W.M., Ter Hofstede, A.H., Weske, M.: *Business process management: a survey*. In: *Business Process Management*, pp. 1–12. Springer (2003);
3. Dumas, M., Van der Aalst, W.M., Ter Hofstede, A.H.: *Process-aware Information Systems: Bridging People and Software Through Process Technology*. Wiley (2005);

4. Renger, M., Kolfschoten, G.L., de Vreede, G.J.: Challenges in collaborative modeling: a literature review. In: *Advances in Enterprise Engineering I*, pp. 61–77. Springer (2008);
5. An Interoperability Framework for E-Government Heterogeneous Information Systems Hillan Ronoh¹ , Kelvin Omieno² , Stephen Mutua³;
6. Interoperability of heterogeneous Systems of Systems: from requirements to a reference architecture Mersedeh Sadeghi¹ · Alessio Carenini² · Oscar Corcho³ · Matteo Rossi⁴ · Riccardo Santoro⁵ · Andreas Vogelsang.